

MEDICAL SCIENCES

ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Агабабян И.Р.

Самаркандский государственный медицинский университет

Жониев С.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет

Самаркандский областной региональный филиал

Республиканского специализированной научно-практического медицинского центра Кардиологии,

Нарзикулов У.З.

Самаркандский областной региональный филиал

Республиканского специализированной научно-практического медицинского центра Кардиологии,

Абдалиев Д.Н.

Самаркандский областной региональный филиал

Республиканского специализированной научно-практического медицинского центра Кардиологии,

Узбекистан, Самарканд

TOPICAL ISSUES OF INTENSIVE CARE AFTER ENDOVASCULAR INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME IN ELDERLY AND OLD AGE

Aghababayan I.,

Samarkand State Medical University,

Joniev S.,

Samarkand State Medical University,

Samarkand Regional Branch

of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology,

Narzikulov U.,

Samarkand Regional Branch

of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology,

Abdaliev D.

Samarkand Regional Branch

of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology,

Uzbekistan, Samarkand

Аннотация

Ведущей причиной смерти пожилых пациентов в настоящее время остается ишемическая болезнь сердца (ИБС). В последнее время, практически во всех областях нашей страны открываются центры по реваскуляризации терапии. В частности, эффективная работа по ведению больных с ОКС и ПИКС для улучшения качества жизни проводятся чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ). Эти, так называемые эндоваскулярные вмешательства в настоящее время являются высокоэффективным методом лечения, позволяющим значительно улучшить состояние пациентов и повысить их толерантность к физической нагрузке, вернуть людей в нормальную повседневную жизнь.

В данной статье был сделан ретроспективный анализ больных пожилого и старческого возраста, которым было проведено чрескожное коронарное вмешательство с различным типом стентирования. В ходе анализа было выявлено, что большинство больных были с диагнозом ОКС. Было проведено свыше 337 эндоваскулярных вмешательств у 163 больных.

Abstract

Coronary artery disease (CHD) remains the leading cause of death in elderly patients. Recently, centers for revascularization therapy have been opened in almost all regions of our country. In particular, percutaneous coronary interventions (PCI) are used to effectively manage patients with ACS and PICS to improve the quality of life. These so-called endovascular interventions are currently a highly effective treatment method that can significantly improve the condition of patients and increase their tolerance to physical activity, return people to normal everyday life.

In this article, a retrospective analysis was made of elderly and senile patients who underwent percutaneous coronary intervention with various types of stenting. The analysis revealed that the majority of patients were diagnosed with ACS. More than 337 endovascular interventions were performed in 163 patients.

Ключевые слова: чрескожное коронарное вмешательство, стентирование, острый коронарный синдром, постинфарктный кардиосклероз.

Keywords: percutaneous coronary intervention, stenting, acute coronary syndrome, postinfarction cardiosclerosis.

Актуальность. Проблема ишемической болезни сердца (ИБС) находится в фокусе научных исследований, т.к. последствия атеросклероза коронарных сосудов приводят почти к половине смертей населения [18, 19]. В последнее время расширяются показания к выполнению реваскуляризации миокарда у этой группы больных, что позволяет повысить толерантность к физическим нагрузкам, существенно снизить риск развития повторного инфаркта миокарда, а также увеличить отдаленную выживаемость. Пожилой возраст пациента часто ассоциируется с большим количеством сопутствующих заболеваний, а также с высокими рисками хирургических вмешательств на сердце [11, 20]. В связи с этим возникла необходимость классифицировать возрастные группы населения.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было принята классификация возрастных групп, одобренной конгрессом геронтологов и гериатров, все население старше 50 лет подразделяется на четыре возрастные категории: 1) зрелый возраст – 45-59 лет; 2) пожилой возраст – 60-74 года; 3) старческий возраст – 75-90 лет; 4) долгожители – 90 лет и более [12, 21]. У пациентов пожилого возраста при тяжелых формах хронической ишемической болезни сердца (ХИБС), консервативные методы лечения не всегда могут обеспечить адекватный контроль ангинозной симптоматики заболевания и снизить риск развития коронарных событий. В таких случаях интервенционные вмешательства с реваскуляризацией коронарных артерий являются безальтернативными методами выбора. Они являются «золотым» стандартом при лечении больных при тяжелых формах ХИБС и не только избавляют их от ангинозной симптоматики, но и увеличивают выживаемость. В связи с этим, есть данные, согласно которым авторы утверждают, что операциями выбора для пациентов старших возрастных групп являются эндоваскулярные методы, проведение которых имеет минимальный оперативный риск, а также снижает риск развития остро инфаркта миокарда (ИМ) в отдаленном послеоперационном периоде [5, 16, 19]. Выявление ИБС у пожилых лиц и стариков облегчается высокой частотой стенозирующего коронарного атеросклероза [9, 17]. Чрескожное коронарное вмешательство не снижает смертность, но повышает качество жизни, особенно при тяжелой стенокардии

[4, 10]. Современная технология реваскуляризации позволяет проводить вмешательства даже у пациентов 85 лет и старше без снижения эффективности и с приемлемым риском [2, 15]. У пациентов 75 лет и старше, как и у более молодых пациентов, радикальный доступ снижает риск кровотечений и осложнений в месте сосудистого доступа [6, 8]. Активные дискуссии в отношении преимущества стентов различной модификации еще не завершены. По данным регистров RESEARCH и T-SEARCH у пациентов после 80 лет имплантация стентов с лекарственным покрытием позволила снизить риск сосудистых событий на 50% по сравнению с голометаллическими стентами [1, 7, 11]. При выборе стентов можно учесть информацию о большей безопасности современных полимерных стентов, выделяющих эверолимус (Xience) или зотаролимус (Rezolute) [3, 13].

Таким образом, диагностика и лечение ИБС у пациентов пожилого и старческого возраста требует знания особенностей стареющего организма, своеобразия проявлений заболевания в преклонном возрасте, повышенного риска осложнений лечения, может помочь практикующим врачам более успешно контролировать это опасное заболевание.

Цель: Оценить возможности чрескожного коронарного вмешательства, как одного из методов ведения больных с хронической ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы: Нами был проведен ретроспективный анализ больных пожилого и старческого возраста, подвергшихся ЧКВ с 1 января по 1 ноября 2021 по данным Самаркандского областного регионального филиала республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии. Всего было проанализировано 163 больных, которым было проведено интервенционное вмешательство (ЧКВ) радиарным доступом 96,32% (n=157) и другими доступами 3,68% (n=6). Мужчины составили 68,1% (n=111), женщины 31,9% (n=52).

Средний возраст составил 63,46. Из них средний возраст (45-59) составил 28,83% (n=47), пожилой возраст (60-74) - 63,8% (n=104) и старческий возраст (75-90) - 6,75% (n=11). Распределение больных по возрастам показаны в диаграмме №1.

Диаграмма №1. Распределение больных по возрастам.

Основная масса больных была с диагнозом ИБС: постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) – 31,9% (n=52), с диагнозом острый коронарный синдром (ОКС) с подъемом сегмента ST - 28,83% (n=47), с диагнозом острый коронарный синдром без подъема сегмента ST - 13,49% (n=22), с

инфарктом миокарда 8,59% (n=14), с диагнозом ИБС: стенокардия напряжения ФК 3 17,79% (n=29). Распределение больных по диагнозам показано в диаграмме №3.

Диаграмма №3. Распределение больных по диагнозам.

В ходе исследования правый тип кровообращения у 130 больных составил 79,7%, сбалансированный тип у 22 – 13,6% и левый тип кровообращения у 11 – 6,7%. Показанием к выполнению эндоваскулярного вмешательства (ЭВ) было наличие острого коронарного синдрома, а также ангиографическое наличие стеноза коронарных артерий более 70 %. Всего у 163 больных было выполнено 337 ЧКВ. Реканализация окклюзий КА была проведена у 50 (30,67%), баллонная ангиопластика - 69 (42,33%), стентирование огибающей ветви (ОВ) – 50

(30,67%), стентирование правой коронарной артерии (ПКА) – 66 (44,49%), стентирование левой коронарной артерии (ЛКА) – 4 (2,45%), стентирование передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) – 93 (57,05%), стентирование диагональной ветви (ДВ) – 5 (3,07%) больных. Клинически хорошим результатом считалось отсутствие явлений стенокардии и повышение толерантности к физической нагрузке. Типы стентирования представлены в диаграмме №4.

Диаграмма №4. Типы стентирования

В данном когортном исследовании всем больным проведено было только стентирование коронарных артерий, аорто-коронарное шунтирование не учитывалось. Летальных случаев и серьезных осложнений во время вмешательства и после него во время пребывания в стационаре не наблюдалось.

Результаты. По данным показателям видно, что основная масса больных была с диагнозом острого коронарного синдрома 69 больных (42,32%). Предстоит изучить сравнительное отдаленное наблюдение больных с диагнозом острый коронарный синдром с поднятием сегмента ST и без него, которым было осуществлено стентирование коронарных артерий и больные с этим же диагнозом, которые наблюдались на базовой терапии. Второе место по стентированию коронарных артерий занимали больные с постинфарктным кардиосклерозом пожилого и старческого возраста – 52 больных (31,9%). Всем больным до и после ЧКВ были назначены статины, двойная или тройная антикоагулянтная терапия.

Выводы. Важность стентирования больных с ОКС для предупреждения инфаркта миокарда и всех вытекающих тяжелых осложнений у людей пожилого и старческого возраста, у которых высокий уровень коморбидности скорее всего достаточно высока, в то время как, необходимость стентирования больных, перенесших инфаркт миокарда с постинфарктным кардиосклерозом вызывает много вопросов. Необходимо изучить состояние больных по данным отдаленного 6-месячного наблюдения, перенесших стентирование пожилого и старческого возраста находящихся на постоянной терапии статинами, антиагрегантами и антикоагулянтами.

Список литературы

1. Агабабян И.Р., Солева С.Ш. Место статинов в комплексном лечении SARS-COV-2. Вопросы науки и образования №14 (139) 2021. с.70-80.
2. Alyavi, B., & Uzokov, J. (2018). TCTAP C-156 Successful Percutaneous Coronary Intervention of a Left Circumflex Artery Departing from the Right

Coronary Sinus. Journal of the American College of Cardiology, 71(16 Supplement), S225-S226.

3. Аралов У.А. Жониев, С. Ш., Рахимов, А. У. Қалқонсимон без жаррохлигида операция олди тайёргарлик усуллари самарадорлигини ошириш [Текст] / А.У. Аралов, С. Ш. Жониев, А. У. Рахимов // Проблемы биологии и медицины. — 2015. — № 1. — С. 11-14.

4. Joniev S.Sh., Rakhimov A.U., Comparison of methods of preoperative preparation in thyrioid gland / Joniev S.Sh., Rakhimov A.U., [Текст] // VI International conference "Sharing the results of research toards closer global convergente of scientists". — Ontario, Canada:1807-150 Charlton av. East Hamilton, 2015. — С. 38-43.

5. Жониев, С. Ш., Бабажанов, А. С. Қалқонсимон без паталогиялари операцияларида операция олди тайёргарлиги ва анестезия самарадорлигини бахоллаш / С. Ш. Жониев, А. С. Бабажанов [Текст] // "XXI-аср - интеллектуал авлод асри" Самарқанд худудий илмий амалий-конференцияси материаллари. — Самарқанд, Ўзбекистон:СамДЧТИ нашриёти, 2016. — С. 190-193.

6. Joniev S.Sh. Features of preoperative preparation and anesthesia in thyrioid pathology [Текст] / Joniev S.Sh. // British Medical Journal . — 2022. — № Volume-2, No 4. — С. 212-215.

7. Joniev S.Sh. Anesthesiological allowance for operations for diffuse goiter [Текст] / Joniev S.Sh. // Journal of integrated education and research. — 2022. — № Volume 1, Issue 5. — С. 19-26.

8. Joniev S.Sh. Improving the results of anesthesia in thyrioid pathology [Текст] / Joniev S.Sh. // Uzbek medical journal. — 2022. — № Volume 3, Issue 3. — С. 23-28.

9. Жониев С. Ш., Пардаев Ш. К. Қалқонсимон без операцияларида умумий кўпкомпонентли анестезиянинг қўлланилиши [Текст] / С. Ш. Жониев, Ш. К. Пардаев // Тиббиётда янги кун. — 2021. — № 6 (38/1). — С. 443-479.

10. Joniev S.Sh. Determining the level of preoperative preparation and conducting anesthesia in

patients with thyroid pathologies [Текст] / Joniev S.Sh. // Danish Scientific Journal (DSJ). — 2022. — № 59. — С. 19-23.

11. Joniev S.Sh. Improvement of the results of anesthesia in thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh. // Annali d'Italia. — 2022. — № Vol 1. 30. — С. 78-82.

12. Joniev S.Sh., Yakubov I., Pormonov Kh., Daminov I., Ensuring adequate premedication in patients with thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh., Yakubov I., Pormonov Kh., Daminov I., // Norwegian Journal of development of the International Science. — 2022. — № 86. — С. 17-20.

13. Joniev S.Sh., Tukhsanbaev S., Kurbanov K., Abdaliev D., Predicting the effectiveness of anesthesia in thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh., Tukhsanbaev S., Kurbanov K., Abdaliev D., // Polish journal of science. — 2022. — № 51. — С. 30-34.

14. Joniev S.Sh., Ganiev A., Ibrokhimov Z., Melikboboev A., Analysis of the effectiveness of anesthesia methods in thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh., Ganiev A., Ibrokhimov Z., Melikboboev A., // Znanstvena misel journal Slovenia. — 2022. — № 67. — С. 32-35.

15. Joniev S.Sh., Pardaev Sh.K., Muhammadijeva U., Analysis of methods of general anesthesia in thyroid surgery based on hemodynamic parameters [Текст] / Joniev S.Sh., Pardaev Sh.K., Muhammadijeva U., // Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. — 2021. — № 32(3). — С. 7136-7140.

16. Жониев, С. Ш., Хушвактов, У. О. Эндокрин хирургиясида анестезия давомида гемодинамик кўрсаткичларни баҳолаш [Текст] / С. Ш. Жониев, У. О. Хушвактов // Тиббиётда янги кун. — 2020. — № 4. — С. 150-154.

17. Жониев, С. Ш., Пардаев, Ш. К. Қалқонсимон без операцияларида умумий анестезиянинг қўлланилиши [Текст] / С. Ш. Жониев, Ш. К. Пардаев // Биомедицина ва амалиёт. — 2021. — № 4. — С. 59-67.

18. Joniev S.Sh., Pardaev Sh.K., Akramov B.R., Hushvakov U.O., Monitoring And Evaluation Of Hemodynamic Parameters During Anesthesia In Endocrine Surgery [Текст] / Joniev S.Sh., Pardaev Sh.K., Akramov B.R., Hushvakov U.O., // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. — 2020. — № 2(12). — С. 40-46.

19. Жониев С.Ш., Гемодинамические аспекты при многокомпонентной общей анестезии в эндокринной хирургии [Текст] / Joniev S.Sh., // MEDICUS Международный медицинский научный журнал. — 2020. — № № 5 (35). — С. 8-13.

20. Жониев, С. Ш., Пардаев, Ш. К., Гойибов, С. С., Акрамов, Б. Р. Использование модифицированного метода предоперационной подготовки и анестезии в хирургии щитовидной железы / С. Ш. Жониев, Ш. К. Пардаев, С. С. Гойибов, Б. Р. Акрамов [Текст] // Collection of scientific articles XIV International correspondence scientific specialized conference. — Boston: PROBLEMS OF SCIENCE, 2019. — С. 175-186.

21. Жониев С. Ш., Хушвактов У. О. Рациональное гемодинамическое мониторирование при анестезиологических пособиях в эндокринной хирургии // Актуальные вопросы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. — 2020. — С. 6-11.

22. Жониев, С. Ш., Муминов, А. А., Хушвактов, У. О. Пери операционный период в эндокринной хирургии: пути решения анестезиологических проблем [Текст] / С. Ш. Жониев, А. А. Муминов, У. О. Хушвактов // Евразийский Союз Ученых. — 2020. — № 5-6 (74). — С. 38-41.

23. Жониев С. Ш., Рахимов А. У. Варианты предоперационной подготовки при операциях на щитовидной железе [Текст] / Жониев С. Ш., Рахимов А. У. // Наука и мир. — 2014. — № 11-2. — С. 138-141.

24. Жониев С. Ш., Влияние комплексной предоперационной подготовки на биохимические показатели крови больных узловым зобом [Текст] / Жониев С. Ш., // Доктор ахборотномаси. — 2013. — № 1(3). — С. 71-73.

25. Жониев С.Ш., Рахимов, А. У., Бабажанов, А. С. Значение биохимических показателей при предоперационной подготовке больных узловым зобом [Текст] / А. У. Рахимов, А. С. Бабажанов // Science and world. — 2013. — № 9(136). — С. 136-138.

26. Жониев С. Ш., Бабажанов А. С., Хушнаев С., Султанова С. Улучшение методов предоперационной подготовки и анестезии в периоперационном периоде заболеваний щитовидной железы [Текст] / Жониев С. Ш., Бабажанов А. С., Хушнаев С., Султанова С. // European research. — 2018. — № 5. — С. 135-138.

27. Жониев С. Ш., Бабажанов А. С., Рахимов, А. У. Анализ эффективности вариантов предоперационной подготовки и анестезии в лечении заболеваний щитовидной железы [Текст] / Жониев С. Ш., Бабажанов А. С., А. У. Рахимов // Проблемы биологии и медицины. — 2017. — № 1. — С. 93-95.

28. Жониев С.Ш., Определение эффективности предоперационной подготовки больных узловым зобом на основании биохимических показателей. [Текст] / С. Ш. Жониев // Проблемы биологии и медицины. — 2014. — № 1 (77). — С. 14-18.

29. Жониев, С. Ш. Модифицированный метод предоперационной подготовки и анестезии при оперативном лечении патологии щитовидной железы / С. Ш. Жониев [Текст] // Материалы межрегионального научно-практического форума с международным участием «Здоровье семьи — будущее России». — Ижевск: ООО «МедЭкспоФорум», 2019. — С. 37-40.

30. Жониев, С. Ш. Предоперационная подготовка и анестезия при операциях на щитовидной железе / С. Ш. Жониев [Текст] // Сборник цикла лекции "Анестезия у пациентов с сопутствующими заболеваниями и при различных

типах хирургических вмешательств». — Самарканд: СамГМИ, 2015. — С. 72-81.

31. Рахимов, А. У., Жониев, С. Ш. Қалқонсимон без патологиялари операцияларида умумий анестезия усулларини самарадорлигини баҳолаш [Текст] / А. У. Рахимов, С. Ш. Жониев // Проблемы биологии и медицины. — 2022. — № 4,1(138). — С. 118-125.

32. IL Sharipov, JT Yusupov, BK Xolbekov Personalization and preventative premedication: used drugs value and efficiency // Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (02), 740-748

33. Matlubov Mansur Muratovich, Yusupov Jasur Tolibovich, Mallayev Surat Sadullayevich, Khamrayev Khamza Hamidullayevich Optimization of anesthesiological assistance in women with arterial hypertension in hysterectomy // Достижения науки и образования. 2020. №5 (59).

34. Muratovich, Matlubov Mansur, et al. "Hemodynamic indicators in pregnant women with obesity of various degrees of expression." European Journal of Molecular and Clinical Medicine, vol. 8, no. 2, 15 Jan. 2021

35. Sharipov, I. Hemodynamic gradations with combined use of extracorporeal detoxification methods in children with renal failure / I. Sharipov, B. K. Xolbekov, B. R. Akramov // European Journal of Molecular and Clinical Medicine. — 2020. — Vol. 7. — No 3. — P. 2555-2563.

36. Шарипов, И. Л. Оценка сочетанного применения методов экстракорпоральной детоксикации у детей с почечной недостаточностью / И. Л. Шарипов // Врач-аспирант. — 2012. — Т. 54. — № 5.2. — С. 332-341.